

Райская земля. Где искать Гиперборею

Олег Ермаков

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Человечество давно постигло бы, что́ есть Гиперборея и где она находится, если бы перевело ее имя правильно: **тайна** этой страны — в нем одном.*

При том, что, согласно Пиндару, блаженная страна Гиперборея не принадлежит Земле — ведь, сказал он, ни сушей, ни морем добраться к ней нельзя, — мир упорно твердит нам обратное. Это поистине так, ибо имя «Гиперборея» в его современном переводе не отвечает его смыслу, вложенному Пращурами. Т.к. греческое «гипер» означает «сверх», имя это естественно переводить не «за» (т.е. на том же уровне, что и взятый за отправную точку предмет, только дальше), а «над **Бореем**». Этот законный перевод указывает на трансцендентность Гипербореи в отношении зримых земель вроде места Аида, подземность которого означает не буквальное его нахождение ниже уровня земной поверхности, а **инаковость**, запредельность физической Земле. Гиперборея, иная ей, есть род Утопии Мора: страны, коей нет на Земле, ведь Земля ее — **Рай**.

Поскольку началом Борея как северного ветра является северный полюс как пункт абсолютного севера Земли, то быть за Бореем — значит находиться севернее Севера. На Земле такого места нет (как нет ничего масленнее масла), но сокровенное Знание говорит: севернее Севера Земли расположен Север Неба. Физически он знаменован Полярной звездой, а мистично — Луной, являющей по Ведам люк (портал) в Причинный мир — Вечность, или Небеса, — и в эфирном (ином, запредельном) пространстве стоящей с Землей впритык чрез точку **Полюса**, единую для Неба и Земли. Демокрит зовет это «единством касанием». Так, макушка к макушке, спрягаемы плотное наше тело и его эфирный двойник; так в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» спят Пилат и его верный пес Бангá.

Таким образом, *Гиперборея — это Луна*, а гиперборейцы — это не воплощенные земляне, а живущие в ней как сосуде **Иного** эфирные антропы, вступить в контакт с которыми обычный человек способен, лишь утратив свою плотную оболочку и пронзив грань меж Этим и Тем — *умерев*. Аполлон, регулярно летавший в Гиперборею, не знал сих проблем: для бессмертных нет разницы меж Землей и Небом, плотным и бесплотным, ведь тела их — Дух.

В каких отношениях находятся гиперборейцы и земляне? Поистине в тех же, что Луна и Земля: т.к. первая есть **Родина** второй (ибо плоть — дитя Духа), то *гиперборейцы — наши Предки*, физически мертвые нам, а духовно — вовеки живые, как жив корень древа, таимый от глаз под землей. Слово «**север**» — тому знак: чрез Полюс, единый Луне и Земле (имя **Арктика** — суть **Арка**, Мост), наши

Пращур^ы бросили нас в мир сей как свой по^{сев}. Бо^{рей} — ^{рей}, цари
свыше как се^ятель душ.

Люди дней наших легко бы поняли это, если б осознали, что для Греков, чтивших выше всего гармонию человека (понимаемого не как сугубое тело, но как духовно-телесное единство, суть ^{Цель}ность Антропа) и свой корень — Пращуров, бог Апол^{лон} был важнее, чем Зевс, ибо как сын ^{Луны} (ею Грекам Латона была, его мать), являл то и другое как *лик Красоты и свя^яной землян с их горним ^{Лоном} и Предками, покинутыми в час раз^ят^я Неба и Земли, что зовем мы «падением человека».*

21.04.2023 г.

Раз^яснен^я сему — в Приложениях.

Приложения

Приложение 1

Страницы сакральной лингвистики

Коллапс космологии: от Древнего Египта до Коперника. Как у землян украли Мир

*Вселенная, как Колесо, без Оси быть
не может. Ось эта неведома нам,
а для Древних она есть Луна.*

Наша космология переживает коллапс, повлеченный утратой начального Знания об устройстве Вселенной — знания истинной ее картины, столпом которой есть Причинный мир, Голова ее, не сущая в очах людей теперь.

Космология дней наших исходит от Древнего Египта, чье жречество, крепкое Готовой мудростью, зрило Вселенную единством Вечности и теневого ей брэнного мира, скрепленных Луной, их порталом. Луна Египтянам, как с ними всем Древним, была Центром мира — огнем Дня-без-ночи, влекущим умерших как их врата в То. Книга Мертвых, учащая этой стезе, с тем звалась «Книгой выхода в День»*.

Корень неба, Луна Египтянам — Исто|к Нила-в-Тайне, едино небе|сно|го и подземного, по коему шла ладья бога Ра.

Мена Греков, Луна **ис|то**чала начальное Знание, которое **Тот**, лунный бог и царь **горный** Египта, вручил царю **Мену**, начальнику царей земных. **Фараон**, имя царское, и означало **Ма|я|к** (**фар**ос (греч.)): Луну, **Ма**ть смертных, **Фару** Творца, коей новой порою достиг смельчак **Нил**.

Общеизвестный символ бесконечности есть искони ведомый людям лик истинной Вселенной: два цикла, Вечность и бренный мир, скрепленные пунктом трансценденции, которым есть Луна. Согласно Карлосу Кастанеде, Луна как эта скрепа есть точка сборки видимой Вселенной, а бренный мир и Вечность — это первое и второе кольца Силы (Духа), переход между какими есть скачок, переводящий Силу из **разъ**ятого, **тай**ного вида в **Един**ство как **Явь** мудрых **глаз**.

Знание Тотово, данное нам, стало сердцем науки, какую, учась у жреца Сопхиза, зело познал **Пифагор**. Его Гар**мония** сф**ер**, не понятая ныне — *селеноцентрическая* концепция Мироздания: в строгом согласии с максимой Гер**меса** Трисмегиста «Что наверху, то внизу», Центральный **Ого**нь, горящий внутри Земли как его очага, и огонь, правящий первою, надземной сферой — Луна одна** (так же как Грекам она, жнущий смертных нас **Серп**, и Селена небесная, и **Персефона**, Аида жена), а все сферы за ней суци в тайной нам ноуменальной, духовной Вселенной: как Вечность, **И**ное находятся *внутри Луны*.

Мудр наукой ее, чрез своего адепта Филолая Пифагор вручил ее **Платону**. Платон, слуга Апол**лона** и матери его

Латоны, **Луны** Грекам, был посему ее мужем как горнего **Сердца**. Однако ученик его Аристотель отказался от взора своего наставника и Центром мира объявил не Сердце, а Ум (Нус), тождественный **Солнцу** очей смертных. Это и стало причиной того, что столица второй за **Афинами**, **умной** философии Александрия Египетская, основанная главным Аристотелевым учеником Александром Македонским и **через** него внявшая Аристотелев дух, дала миру мужей, скрывших смертным Луну. Главой их стал муж тьмы Птолемей, волей ее **изъя**вший Центральный Огонь из Гармонии сфер, тем **оставив ее без Луны**. Кражу эту вослед Аристарху Самосскому (земляку Пифагора, противному ему как Ум Сердцу) свершил Коперник, центральным огнем (не всеобщим — локальным, для группы планет) назвав Солнце. Тем самым, очаг (гестия (греч.)), пустой без Луны, был налит огнем Солнца: Умом вместо Сердца, Причины всего. Так трудом **Ares**'тотеля чрез слуг его мир лишился Луны, Головы своей — и из Всего в глазах наших, без Сердца пустых, стал ничем.

...MENAMENAMENA...

* Лунный день 31 июня, согласно Дж.Б. Пристли.

** Земля, таким образом, находится, точно сыр в **сэн|двн|че**, между **Луной** и Луной. Так слог лжи зажат истиной сверху и снизу в **санскритском** имени последней. Говорится:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Приложение 2

Страницы сакральной лингвистики

Гиперборея – это Луна. Тайна Древних у всех на виду

О загадочной стране Гиперборее известно, что народ ее был глубоко чтим Пращурами и самим Аполлоном. Но редкий знает: причина здесь в том, что земля эта — Родина человечества. И чтоб понять эту истину, нужно всего лишь набраться здравого смысла и правильно перевести имя «Гиперборея».

Имя «Гиперборея» неверно переводить как «[земля] за Бореем», как принято ныне: приставка «гипер» по-гречески означает не «за», т.е. далее по горизонтали, а «над», «сверх» (равно как «сверх», а не «после» означает у Греков приставка «мета»). Ошибка эта — плод Аристотелева переворота в Познании, укравшего у души ее трансцендентную суть («Я есть То», согласно Ведам), а у языка — вертикальное измерение, лишив его объемности Вселенной. Имя Гиперборея — яркий пример тому: ведь т.к. началом Борей (Аквилона — у Римлян) как северного ветра считался северный полюс как строгий Север Земли, ничего лежащего за ним, т.е. более северного, чем Север, на Земле не существует. Это

значит: земля, о какой идет речь, не принадле**жит** нашей планете, а находится *над ней*. Именно поэтому, сказал Пин**дар**, дорогу к ней не найти «ни сушей, ни морем», и именно так — не земною стезей, а *по воздуху* — странствовал к ней Аполлон во влекомой лебедями колеснице.

Неоспоримая истина: предлог «за» («за лесом», «за морем» и проч.) означает «**НА** той же Земле, только дальше», а греческое «гипер», «сверх» — в том же контексте означает «**НАД** Землей». Выходит, что значение «за Бореем», приписываемое имени «Гиперборея», есть абсурд.

Что же тогда есть Гиперборея, земля над Землей? То, что **пря**мо над нею — **Луна**. Ибо именно Луной (купно с Арте**мид**ой, **Селеной**, Гекатой) была у Греков Лато**на** (Лето), мать Апол**ло**на: к ней, светлой, летал он как любящий сын и защитник ее.

Аполлон и Елена Прек**ра**сная вместе есть **мера** Антропности. Первый **ч**тим был выше Зевса **Элладой** как мера ее, **Кра**сота. Аполлон **х**ранил переселенцев: по сути — нас, **с**шедших с Луны. Лунны оба они: Апол**ло**н — сын **Лу**ны: **Сёр**дца — Ум, при нем **с**ущий; Елена — дочь Зевса как

лебеда, Фебова лика; умеришую, взял на Олимп ее Феб, брат ее во Луне. Лунно самое имя жены сей: Елена — Селена, Луна.

В чем сущность лунности Гипербореи и шествий к ней сего бога? Как мыслится, в том, что по древним поверьям она есть не просто блаженное место, а *Родина, Лоно, нам*; ею же Пращуры звали Луну.

Вспомним, что Аполлон, ее сын, чтим был Греками выше, чем Зевс, как образчик Гармонии, Меры их; Мера же — Корень наш. От Элевсинских мистерий, живимых лунным богом Дионисом (аккадский Син), идет вся мудрость Эллады. Каушитакиупанишада (I, 2) зовет Луну вратами в Небеса, отколь пал в мир Земли человек как посева, душ из душ. А Елена Блаватская пишет, что «именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком»*. Вот тайна этой земли материнской: *Луна, Дом ее, в мире сем — наша Мать.*

А	П	О	Л	Л	О	Н
Ч	Е	Л	О	В	Е	К

* Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис. URL: http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

МОИ КОНТАКТЫ:

телефон:

+ 10-38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com